

Dîvânu Lugâti't-Türk'te Mevsimlerle İlgili Atasözleri ve Günümüz Eşdeğerleri

Proverbs Related to Seasons in *Dîvânu Lugâti't-Türk* and Their Modern
Equivalents

*Zekiye Canbazoğlu**

Öz

Dîvânu Lugâti't-Türk, edebiyatımızın en önemli eserlerinden biridir. Eser, Türk dilinin en kapsamlı sözlüğü olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak *Dîvânu Lugâti't-Türk*'ün en çarpıcı özelliklerinden biri kelimelerin anlamları verilirken kültürel özellikler ile güçlendirilmiş olmasıdır. Zira bu eserde sözcüklerin anlamları verilirken aynı zamanda madde başları kullanıldıkları atasözleri, dörtlükler, deyimler ile güçlendirilmiştir. Atasözleri bir olay hakkında öğüt veren kalıplaşmış sözlerdir. Kısacası bir tecrübenin yüzyıllar boyu aktarılması olarak görülebilir. O halde aynı olayı tecrübe eden her millette bu olay ile ilgili bir atasözü bulunmalıdır. Zira atasözleri her dilde varlığını koruyan kültür öğelerindedir. Dış yapısı değişmesine rağmen iç yapıda farklı milletlerin atasözleri aynı anlam çerçevesinde buluşabilir. Anlamı güçlendirmesi açısından önemli olan atasözleri, metin içerisinde aktarılırken de aynı şekilde bir atasözüyle aktarılmalıdır. Aksi durumda metin çarpıcılığını kaybedebilir. Bu çalışmada *Dîvânu Lugâti't-Türk'te* madde başlarını örneklendirmek için kullanılan atasözleri, Türkiye Türkçesine art zamanlı olarak aktarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örnekleme mevsim adları ile sınırlandırılmış ve bu örnekleme içerisinde günümüz eşdeğerlerine ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Türk dili, *Dîvânu Lugâti't-Türk*, atasözleri, mevsim, art zamanlılık, eşdeğerlilik.

Abstract

Dîvânu Lugâti't-Türk is one of the most significant works of our literature. The work continues to exist as the most comprehensive dictionary of the Turkish language. However, one of the most striking features of *Dîvânu Lugâti't-Türk* is that while providing the meanings of words, it also reinforces them with cultural elements. In this work, the meanings of the words are supported by proverbs, quatrains, and idioms in which the headwords are used. Proverbs are fixed expressions that give advice about a certain situation. In short, they can be considered as experiences transferred over centuries. Therefore, every nation that shares the same

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: zkycnbz9@gmail.com. ORCID: 0009-0000-9334-1987. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923496>

experience should also have a related proverb. Indeed, proverbs are cultural elements that preserve their existence in every language. Although their external forms may change, the proverbs of different nations can meet within the same semantic framework. Since proverbs play an important role in strengthening meaning, they should be conveyed with a corresponding proverb in the target language. Otherwise, the text may lose its impact. In this study, the proverbs used in *Dîvânu Lugâti't-Türk* to exemplify the headwords were diachronically translated into Turkey Turkish. The sample of the study was limited to the names of the seasons, and within this sample, their modern equivalents were sought.

Keywords: Turkish language, *Dîvânu Lugâti't-Türk*, proverbs, seasons, temporal progression, equivalence.

Giriş

Dîvânu Lugâti't-Türk, Türk edebiyatının en kapsamlı eserlerinden biridir. *Dîvânu Lugâti't-Türk*'ün bilim dünyasına tanınması 1915'te mümkün olmuştur. Eser 1912 yılında Ali Emîrî Efendi tarafından bulunmuş 1915 yılında ise Kilisli Rifat tarafından tercüme edilmiştir (Atlı, 2019: 2244). Arapça-Türkçe iki dilli bir sözlüktür. Eser Karahanlı dönemine aittir ve 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır. *Dîvânu Lugâti't-Türk*, Karahanlı Türkçesi dışında beş yüz kadar lehçenin söz varlığına ve gramerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu hususlar altında dönemin karşılaştırmalı Türk lehçeleri sözlüğü ve Türk lehçeleri el kitabıdır (Karahan, 2009: 651). Kaşgarlı Mahmud, Türk boyları ile ilgili bilgiler verirken Oğuz boyundan daha ayrıntılı bahsetmiştir. Bunun sebebi Araplar ile en çok ilişkiye girecek Türk boyunun Oğuzlar olmasıdır (Türk, 2022: 409). Genel olarak *Dîvânu Lugâti't-Türk*'ün "Araplara Türkçeyi öğretme" amacıyla yazıldığı fikri yaygındır. Kaya ise *Dîvânu Lugâti't-Türk*'ün İslam dünyasında siyasî olarak güç kazanmaya başlayan Türklerin kültür açısından en az Araplar kadar yeterli olduğunu kanıtlamak amacıyla yazıldığını ileri sürer (Kaya, 2009: 145-147). Bu bilgiler ışığında *Dîvânu Lugâti't-Türk*'te atasözleri, deyimler, dörtlükler gibi yapıların kültürle ilgili bilgi vermek sebebiyle eklendiği sonucuna varabiliriz. Zira Kaşgarlı, Türk boylarını ve Türk kültürünü Araplara tanıtmak için bu yapıları eklemiş olabilir.

Kaşgarlı Mahmud eserinde "Ben onların (Türklerin) ülkelerini ve bozkırlarını inceledim; Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma ve Kırgızların lehçelerini ve kafiyelerini öğrendim. Zaten ben onların, dilde en doğruyu bilenlerinden, anlatımda en açık olanlarından, akılca en yetkinlerinden, soyca

en köklülerinden, mızrakta en iyi atıcılarındım. Böylece her boyun dili bende en mükemmel şeklini buldu. Sonra bu kitabı en iyi şekilde düzenleyerek yazdım.” diyerek birkaç yere vurgu yapmaktadır. Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere Kaşgarlı, Türk boylarını gözlemledikten ve dillerine hâkim olduktan sonra bu eseri yazmaya başlamıştır (Ercilasun ve Akkoynlu, 2015: xxiv). *Dîvânu Lugâti't-Türk*'teki atasözlerini değerlendireceğimiz çalışmaya geçmeden önce, atasözleri üzerinde durmak faydalı olacaktır. Atasözleri, kültürün ve söz varlığının en önemli öğelerindedir. Bilgi ve öğüt verme işlevi sebebiyle deyimlerden ayrılır. Atasözleri, eski dönemlerden bu zamana bilgi aktarımını sağlayan kalıplaşmış ifadelerdir ve toplum hafızasının temelini oluştururlar (Yener, 2023: 411-420). *Dîvânu Lugâti't-Türk*'te bulunan atasözlerini günümüzdeki atasözleriyle eşleştirmeden önce aktarım ve eşdeğer kavramlarından da bahsetmek gerekir. Aktarma, bir dildeki dönüşüm faaliyeti olarak karşımıza çıkar. Aktarma iki şekilde incelenir; art zamanlı, eş zamanlı. Art zamanlı aktarmada çalışılan metinler arasında bir zaman farkı varken eş zamanlı aktarmada zaman farkı yok denecek kadar azdır. Eker, aktarım şekillerini şöyle örneklendirir: “Dede Korkut Oğuznâmeleri'nin dilini Türkiye Türkçesine dönüştürmek bir art zamanlı aktarmayken bir mesleki sahada yazılmış eseri, Türkiye Türkçesine uyarlamak da eş zamanlı aktarmadır.” (Eker, 2015: 37-46). Bu açıklamadan yola çıkarak bu çalışmadaki aktarımın art zamanlı olduğunu söylemek mümkündür.

Eşdeğer, aktarılacak metin ve aktarılan lehçe arasındaki kelimelerin örtüşmesi durumu olarak açıklanabilir. Eşdeğerlilik üç şekilde incelenir: bire bir, bire çok, bire hiç. Bire bir durumunda kelimenin hedef lehçede bir karşılığı vardır. Bire çok durumunda kelimenin hedef lehçede birden çok karşılığı vardır. Bire hiç durumunda kelimenin hedef lehçede bir karşılığı yoktur (Uğurlu, 2004: 20-28). Aktarım hususunda atasözleri gibi kalıplaşmış ifadelerin eşdeğerliliği bir sorun teşkil etmektedir. Aktarım alanındaki en büyük problemlerden biri de atasözlerinin bulunduğu aktarım sözlüklerinin olmamasıdır. Zira aktarım aşamasında atasözlerinin anlamları verilip aktarılacak lehçedeki tam karşılıklarının verilmemesi alanı bir çıkmaza sokmaktadır (Kara, 2009: 1057-1082). Çalışmanın amacı örneklem içerisindeki atasözlerinin eşdeğerlerini bulmak ve bu sözlük çalışmalarına katkı sağlamaktır.

Dîvânu Lugâti't-Türk'te Atasözleri Üzerine Yapılmış Çalışmalar

Bu bölümde çalışma içerisinde de kullanılan birkaç kaynaktan bahsedilecektir. Atasözleri ile ilgili yapılan ilk bütüncül çalışma Ferit Birtek'e aittir (Birtek, 1944: 122; Ölmez, 2008: 533-535). Birtek, 30 başlık altında 291 atasözünü incelemiş ve anlamlandırmıştır. 2007 yılında Hatice Korkmaz'ın, *Dîvânu Lugâti't-Türk'teki Atasözlerinin Anlambilimsel Açından İncelenmesi* adlı yüksek lisans tezinde eser içindeki atasözleri anlamsal açıdan incelenip bir değerlendirme yapılmıştır (Korkmaz, 2007: 208). 2008 yılında Mehmet Ölmez, "Dîvânu Lugâti't-Türk'teki Atasözleri Üzerine" adlı bir yazı yayınlamıştır (Ölmez, 2008: 533-535). 2008 yılında yapılan bir diğer çalışma ise Atiye Nazlı'ya aittir. "Dîvânu Lugâti't-Türk'ten Günümüze Süzülen Atasözleri" adlı çalışmasında günümüzde yöresel ağızlarda varlığını sürdüren atasözlerinden bahsetmiştir (Nazlı, 2008: 380-384). 2010 yılında Özen Yaylagül "Dîvânu Lugâti't-Türk'te Yer Alan Atasözlerinden Metaforlar" adlı çalışmasında atasözlerini hedefi ve anlamı açısından değerlendirmiştir (Yaylagül, 2010: 112-121). 2019 yılında Sagıp Atlı, "Dîvânu Lugâti't-Türk'teki Atasözleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma: Abdülhad Nûrî ve "Atalar Sözü"" adlı makalesinde bu alan ile ilgili tüm çalışmaları listelemiştir. Daha sonra da bu çalışmaları karşılaştırarak sonuç kısmından hemen önce tüm atasözlerini listelemiştir (Atlı, 2019: 2243-2279). 2019 yılında yapılan bir diğer çalışma ise Nazmi Şen'e aittir. "Dîvânu Lugâti't-Türk'te Yer Alan Atasözlerindeki Değerler" adlı çalışmasında atasözlerini evrensel ve ulusal değerler olmak üzere iki başlıkta incelemiştir (Şen, 2019: 35-56).

Bu çalışma içerisinde Yaylagül'ün tezinde kullanmış olduğu anlam açısından atasözlerini değerlendirme ve bir hedefe varma tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmada öncelikle atasözünün anlam havuzu oluşturulacak daha sonra ise Uğurlu'nun eşdeğerlilik yöntemlerine göre atasözünün eşdeğeri açısından bir değerlendirme yapılacaktır. Atasözünün karşılığı yoksa bire hiç, bir karşılığı varsa bire bir, birden çok karşılığı varsa bire çok şeklinde ifade edilecektir. Daha sonra ise bulunan verilen tablo halinde sunulacaktır. Orijinal atasözlerinin yazımında A.B. Ercilasun ve Z.Akkoynlu'nun eseri esas alınmıştır.

Dîvânu Lugâti't-Türk'te Mevsimlerle İlgili Atasözleri

Çalışmanın örnekleme içerisinde 13 adet atasözü tespit edilmiştir. Örnekleme oluşturulurken ilk etapta *kış, güz, yay, yaz* kelimeleri taranmış daha sonra yan sözcükler taranmıştır. İlk etapta atasözü ve Dîvânu Lugâti't-

Türk'te verilen anlam yazılacaktır. Daha sonra ise atasözü anlamı ve vurgusu açısından değerlendirilecektir. Atasözünün günümüz eşdeğerini bulma aşamasında Ö. A. Aksoy'un sözlüğü esas alınmış ve atasözlerinin anlamı bu eser üzerinden değerlendirilerek karşılaştırma yapılmıştır. Bu değerlendirme yapılırken *Dîvânü Lugâti't-Türk*'ten alınan atasözü "kaynak atasözü", Günümüz Türkçesi "hedef lehçe", atasözünün günümüzdeki karşılığı ise "hedef atasözü" olarak adlandırılacaktır.

1) *Bir karga birle kış kelme.s:* Bir kargayla kış gelmez. Bu atasözü birine ağır hareket etmesini öğütlemek için söylenir böylelikle arkadaşları yetişip yardım edebilir.

Kaynak: Karga

Kaynak: Kış gelmesi

Hedef: Yalnız kişi

Hedef: Zor iş, ağır iş

Bu atasözünde asıl vurguya sahip olan durum yardımlaşmadır. Bu sebeple öncelikle yardımlaşma temelli atasözlerinden bir havuz oluşturulmalıdır. Bu havuz oluşturulduktan sonra inceleme sırasında yalnız bir şekilde işin altından kalkılamayacağı vurgusunun yapılması gerekmektedir. Böylelikle eşdeğerlik hususu tamamlanabilir.

Bir elin nesi var iki elin sesi var: Bu atasözü kaynak atasözünün tam olarak bir eşdeğeri sayılamaz. Zira anlam açısından aynı sonuca varılsa da vurgu aynı şekilde yapılmamıştır. Bu tarz kalıp sözlerde anlam kadar vurgu da önem taşır.

Yalnız öküz çifte koşulmaz: Bu atasözü anlam açısından da vurgusu açısından da kaynak atasözü ile eşdeğerlik göstermektedir.

Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz: Bu atasözü de kaynak atasözü ile anlam ve vurgu açısından kısmi eşdeğerlik göstermektedir.

Yalnız taş duvar olmaz: Bu atasözü de hem anlam hem de vurgu açısından eşdeğerlik göstermektedir.

Bu inceleme sonucunda kaynak atasözünün hedef lehçede birden fazla eşdeğerliliği olduğu barizdir. İnceleme sonucunda üç adet hedef atasözüne ulaşılmıştır.

2) *Bıjzdan su.w tama.r:* Buzdan (yalnızca) su damlar. Bu atasözü huyu babasının huyuna benzeyen kişileri anlatmak için kullanılır.

Kaynak: Buz

Kaynak: Su

Hedef: Ata, ebeveyn.

Hedef: Evlat, torun.

Bu atasözünde vurguya sahip olan durum genetik benzerliktir. Dolayısıyla genetik bağı olan kişilerin karakteristik özelliklerinin de birbirine benzediği anlatılmak istenmiştir.

Kurdun oğlu akıbet kurt olur: Bu atasözü kaynak atasözü ile vurgu ve anlam açısından eşdeğerlik göstermektedir.

Armut dalının dibine düşer: Bu atasözü kaynak atasözü ile vurgu ve anlam açısından eşdeğerlik gösterir.

İki hedef atasözü de kaynak atasözü ile eşdeğerlilik oluşturmaktadır. Ancak burada dikkate alınması gereken bir husus vardır. Kaynak atasözü nötr bir duygu yaymaktadır. Kısacası bu duygu olumlu veya olumsuz olabilir. Bu durumun belirteci ise kelimelerin mahiyetidir. İlk hedef atasözü daha olumlu bir duygu (kurdun Türk kültüründeki ağırlığı bu konuda esas alınmıştır) verirken ikinci hedef atasözü daha olumsuz bir duygu (düşmek kelimesi mahiyeti açısından olumsuzluk ile ilişkilendirilmiştir) vermektedir. Burada kullanıcının hangi duyguyu yansıtacağı önemlidir. Tüm bu inceleme sonucunda kaynak atasözünün olumlu ve olumsuz olarak birer adet hedef atasözü bulunmaktadır. Sonuç olarak kaynak atasözünün iki adet hedef atasözü bulunmaktadır, bire çok durumu söz konusudur.

3) *Kümüş künke ursa altun aêa.kın keli.r:* Gümüş para güneşe konduğunda altın ona yürüyerek gelir. Bu atasözü birine isteklerini yerine getirmek istiyorsa para harcamaktan çekinmemesini öğütlemek için kullanılır.

Kaynak: Gümüş para. Kaynak: Altın para. Kaynak: Yürüyerek gelmesi
Hedef: Eldeki para, sermaye. Hedef: Amaç, hedef. Hedef: Elde etmek, eline girmek.

Bu atasözünde vurgu para ile iş görülmesi üzerinedir. Zira para kişinin isteğini yerine getirmelidir, arzusunu karşılamalıdır.

Para parayı çeker: Bu atasözü kaynak atasözü ile tam bir anlam uyuması içinde bulunmamakla beraber yakın bir anlama sahiptir. Zira kaynak atasözünde bir para harcamanın da vurgusu varken hedef atasözünde böyle bir vurgu bulunmamaktadır.

Paranın gittiğine bakma işinin bittiğine bak: Bu atasözü kaynak atasözünün vurgusunu karşılamaktadır. Önemli olan paranın harcanması değil arzunun, isteğin yerine getirilmesidir.

İlk atasözü kaynak atasözünü tam olarak karşılamamakla beraber yakın anlamlı atasözleri içerisine alınabilir. Ancak kaynak atasözünün hedef

atasözü ikinci atasözü olarak gösterilebilir. Kaynak atasözünün bir hedef atasözü vardır, bire bir durumu söz konusudur.

4) *Künke baksa kö.z kama.r*: Güneşe bakanın gözü kamaşır.

Kaynak: Güneşe bakmak

Hedef: Bir iş yapmak

Kaynak: Gözü kamaşmak
mak

Hedef: Yaptığı işin sonucuyla karşılaş-

Atasözünün vurgusu sonucu belli olan bir işte başına geleceğın deęiş-
meyeceğidir.

Hamama giren terler: Bu atasözü hem vurgu olarak hem de anlam olarak
kaynak atasözünü karşılamaktadır.

5) *Künde irük yük begde kıyık yük*: Güneşte çatlak yoktur, tıpkı beyde ver-
diği sözden dönme huyu olmadığı gibi. Burada vurgu beyin, ulu kişinin
sözünden dönmeyeceğı hususundadır.

Kaynak: Güneş

Kaynak: Çatlak

Hedef: Büyük kimse, ulu kimse. Hedef: Eksik, yalan, kötü huy.

Ağanın gözü, yiğidin sözü: Bu atasözü anlam açısından kaynak atasö-
züyle uyuşmakla beraber vurgu açısından da tam bir uyum sağlamaktadır.

Hayvan yularından, insan ikrarından (sözünden) tutulur: Bu atasözü hem
anlam açısından hem de vurgu açısından uyum sağlamaktadır.

Yiğidin sözü, demirin kertiğı: Bu atasözü de hem anlam açısından hem
de vurgu açısından uyum sağlamaktadır.

Sonuç olarak kaynak atasözüne eşdeğer üç adet hedef atasözü bulun-
maktadır. Bu durumda bire çok eşdeğerlilik söz konusudur.

6) *Kāz keliğı yAzın belğü.re.r*: Güzün gelişi yazdan bellidir. Sonu başlan-
ğıçtan tahmin edilebilecek şeyler için kullanılır.

Kaynak: Güz

Kaynak: Yaz

Hedef: İşin sonu

Hedef: İşin başı

Atasözünün vurgusu bir işin sonucunun daha en baştan belli olması-
dır.

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir: Bu atasözü kaynak atasözünü bi-
rebir karşılamaktadır. Hem anlam hem de vurgu açısından eşdeğerlilik
göstermektedir.

Sonuç olarak kaynak atasözünün hedef lehçede bir karşılığı vardır. Bu
atasözünde bire bir durumu söz konusudur.

7) *Kış konukı it*: Kışın misafir ağırlamak ateş ile olur.

Kaynak: Kış Kaynak: Ateş

Hedef: Durum Hedef: İhtiyaç

Bu atasözü bir durumun, olayın ihtiyacı ile beraber geleceğini anlatmaktadır. Bu atasözünün karşılığı tam olarak hedefte bulunmamaktadır.

Bal olan yerde sinek de olur: Bu atasözü anlamı olumsuz olarak taşımakla beraber vurguyu tam olarak karşılamamaktadır. Bu sebeple burada bire hiç durumu bulunmaktadır.

8) *Kuzda kÂr eksü.me.z kıyda yÂğ eksü.me.z*: Dağın güneş görmeyen yüzünde kar, koyunda yağ eksik olmaz.

Kaynak: Kuzeyde kar eksilmemesi. Kaynak: Koyunda yağ eksilmemesi

Hedef: Bir kimsenin soyuna benzemesi. Hedef: Bir kimsenin soyuna çekmesi

Bu atasözünde vurgu soya çekme üzerinedir. Herkes bağlı olduğu aile, soya çeker.

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur: Bu atasözü anlam açısından kaynak atasözüyle uyum sağlamaktadır.

Otu çek, köküne bak: Bu atasözü kaynak atasözüyle yakın anlam içerisinde olmakla beraber soyun önemine vurgu yapmaktadır. Bu sebeple eşdeğerlilik açısından değerlendirilebilir.

Asil azmaz, bal kokmaz: Bu atasözü kaynak atasözüyle hem anlam hem de vurgu açısından uyum sağlamaktadır.

Sonuç olarak kaynak atasözüyle uyum sağlayan üç adet hedef atasözüne rastlanmıştır. Bu atasözlerinin ikisi anlam açısından eşdeğer olarak kabul edilirken “Otu çek, köküne bak” atasözü de yakın anlamlı olmasına rağmen eşdeğer olarak kabul edilmiştir. Bütün bu değerlendirmelere bakılarak bu atasözünde de bire çok durumu söz konusudur, denebilir.

9) *Öz kö.z i.r kışla.g*: Bir adamın kendi gözleri, dağın güneş alan tarafındaki kışlak gibidir. Kendi işini kendi yapan ve başkasına emanet etmeyen kimse, dağın güneş alan tarafında bir kışlağa sahip olan kimse gibidir çünkü güneşli tarafta yeşillik daha yoğun, kar daha az olur ve kış rahat geçer. Atasözünün vurgusu kendi başına iş yapmak üzerindedir.

Sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt: Bu atasözü hem anlam hem de vurgu açısından kaynak atasözüyle eşdeğerlilik göstermektedir.

Bu durumda kaynak atasözünün bir adet hedef atasözü bulunmaktadır. Burada bire bir eşdeğerlilik söz konusudur.

10) *Tezek kÀrda yatmÀ.s eêgü i.si.z katma.s*: Tezek karın altında durmaz (çünkü sıcaklığı onu eritir). Benzer bir şekilde iyi ile kötü birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü birbirlerine benzemezler.

Kaynak: Tezek ve kar

Hedef: Birbirine zıt oluşlar. İyilik ve kötülük gibi.

Bu atasözünün vurgusunu birbirine benzemeyen, zıt olayların ve kişilerin aynı yerde bulunmayacağı, karışmayacağıdır.

Kurtla koyun,kılıçla oyun olmaz: Bu atasözü hem vurgu açısından hem de anlam açısından uyum sağlamaktadır.

Dolayısıyla kaynak atasözünün hedef lehçede bir karşılığı vardır.

Yalksa yeme yÀg eêgü kü.yse yeme kân eêgü: Tereyağı hazımsızlığa neden olsa da (yavan ve tuzlu yiyecekte yeğdir; güneş yaksa da (bulutlu ve puslu havadan) yeğdir.

Kaynak: Tereyağı/Güneş

Hedef: Elde olan kaynak.

Bu atasözünde vurgu rahatlık içinde yaşayan insanların bundan bunaldığı ancak yine de rahatlarından vazgeçmeyecekleridir. Bir diğer anlamı ise elinde bir şeyin olması hiç olmamasından daha iyidir.

Kötürümden aksak, hiç yoktan torlak yeğdir: Bu atasözü hem anlam olarak hem de vurgu olarak eşdeğerlilik sağlamaktadır.

Bu durumda kaynak atasözünün hedef lehçede bir adet karşılığı vardır. Bire bir eşdeğerlilik söz konusudur.

12) *Yazı.da böri ulı.sa ewde it bagrı tartışu.r*: Bozkırda kurt ulusa onun duygularını paylaştığı için evde köpeğin ciğeri sızlar. Bu atasözü hısımların duygudaşlığını anlatmak için kullanılır.

Kaynak: Kurt

Kaynak: İt

Hedef: Hısım, akraba.

Hedef: Hısım, akraba.

Bu atasözünün vurgusu hısımların duygularının karşılıklı olmasıdır. Birbirinden uzak olanlar bile birbirinin acısına üzülmüş, sevincine sevinir.

Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar: Bu atasözü anlam ve vurgu açısından yakın anlama sahiptir. Burada bir eşdeğerlilikten bahsetmek mümkün değildir.

Sonuç olarak kaynak atasözünün hedef lehçede eşdeğeri bulunmamaktadır. Bire hiç durumu söz konusudur.

13) *Yâzın katıglansa kışın sewnü.r*: Yazın sıkı çalışan ve kazanan kışın sevinir.

Kaynak: Yaz

Kaynak: Kış

Hedef: Geçmiş zaman

Hedef: Gelecek zaman

Atasözünün vurgusu zamanında çalışıp zorluk çekenin daha sonra refah içinde olacağıdır.

Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar: Bu atasözü anlam ve vurgu açısından uyumludur.

Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer: Bu atasözü kaynak atasözü ile hem anlam hem de vurgu olarak eşdeğerdir.

Yazın çalışan, kışın gülüşür: Bu atasözü kaynak atasözü ile anlam ve vurgu olarak uyumludur.

Yazın sıcakta terleyen, kışın soğukta üşümez: Bu atasözü hem anlam hem vurgu açısından eşdeğerlik sağlamaktadır.

Bu atasözünün hedef lehçede birden fazla karşılığı vardır. Bu sebeple burada bire çok eşdeğerlilik olduğu söylenebilir.

13 atasözünün incelenmesi sonucunda aşağıdaki atasözleri tablosu ortaya çıkmıştır. Atasözleri başlarındaki sayı sırasına göre değerlendirilmiş ve bu hususta sınıflandırılmıştır.

Bire Hiç Eşdeğerlilik	Bire Bir Eşdeğerlilik	Bire Çok Eşdeğerlilik
7 / 12	3 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11	1 / 2 / 5 / 8 / 13

Sonuç

Atasözleri insanların yaşadıkları tecrübeyi nesiller boyu aktaran kültürel aktarım araçlarıdır. Mevsimler ve hava durumu ise insanların yaşam koşullarını dolayısıyla tecrübelerini şekillendirmesi açısından önem arz eden bir durumdur. Bu sebeple mevsimler çalışma içerisindeki alanı belirlemede ayırt edici bir unsur olarak kullanılmıştır. Çalışmada Dîvânü Lugâtî't-Türk içerisinde mevsim isimleri ile ilgili 13 atasözünden oluşan bir örneklem belirlenmiştir. Bu atasözleri anlamları açısından değerlendirildikten sonra atasözlerinin eşdeğerleri bulunmaya çalışılmıştır. Daha sonra bulunan atasözleri bire hiç, bire bir, bire çok eşdeğerliliğe sahip olup olmama durumlarına göre ele alınmıştır. Tüm atasözleri değerlendirildikten

sonra bir tablo ile elde edilen veriler gösterilmiştir. Buna göre bire hiç eşdeğerliliğe sahip 2 atasözü, bire bir eşdeğerliliğe sahip 6 atasözü, bire çok eşdeğerliliğe sahip 5 atasözü belirlenmiştir..Hedef lehçede karşılığı aranırken atasözleri, vurguları ve anlamları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Böylece aktarım içerisinde büyük bir soruna yol açan atasözlerinin hedef lehçeye aktarılmasını kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

Kaynakça

- Aksoy, Ömer Asım (1984). *Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü*. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Birtek, Ferit (1944). *Divânü Lügati't-Türk'ten Derlemeler I: En Eski Türk Savları*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Eker, Ümit (2015). *Lehçe İçi Aktarma Yöntemleri*. İstanbul: Kesit Yayınları.
- Ercilasun, Ahmet Bican ve Akkoyunlu, Ziyat (2025). *Dîvânu Lugâti't-Türk Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Kara, Mehmet (2009). "Lehçeler Arası Aktarmalarda Temel Sorunlar". *Turkish Studies*, 4(4): 1056-1082.
- Korkmaz, Hatice (2007). *Dîvânu Lugâti't-Türk'teki Atasözlerinin Anlambilimsel Açıdan İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Nazlı, Atiye (2008). "Divânü Lugâti't-Türk'ten Günümüze Süzülen Atasözleri". *Merhaba Akademik Sayfalar*, 8(23): 380-384.
- Ölmez, Mehmet (2008). "Divânü Lugâti't-Türk'teki Atasözleri Üzerine". *Türk Dili*, 683: 533-535.
- Atlı, Sagıp (2019). "Dîvânu Lugâti't-Türk'teki Atasözleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma: Abdülhad Nûrî ve Atalar Sözü". *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(3): 2243-2279.
- Şen, Nazmi (2019). "Dîvânu Lugâti't-Türk'te Yer Alan Atasözlerindeki Değerler". *Türk Kültürü*, 2019/1: 35-36
- Türk, Vahit (Der) (2022). *Cumhuriyetin 100.Yılında 100 Türk Büyüğü Bilgiler ve Bilginler*. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.
- Uğurlu, Mustafa (2004). "Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği". *Bilig*, 29: 29-40.
- Yaylagül, Özen (2010). "Divânü Lugâti't-Türk'e Yer Alan Atasözlerindeki Metaforlar". *Millî Folklor*, 85: 112-121.
- Yener, Mustafa Levent (2023). *Türkiye Türkçesinden Örneklerle Sözcük Bilimi*. İstanbul: İhlamur Yayınları.